

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
Inclusão e acessibilidade educacional

 DOI: 10.5281/zenodo.17186775

Márcia Magaly Moreira de Miranda

Mestra em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professora no município de Aparecida de Goiânia/GO

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2915681140712649>

E-mail: apoio pedagogico marcia magaly@gmail.com

Cleonice Jose da Fonseca

Mestra em Tecnologia Emergentes na Educação – Must University

Professora no município de Sinop/MT

E-mail: cleofonseca.c@hotmail.com

Ildeni do Nascimento

Mestranda em Tecnologia Emergentes na Educação – Must University

Professora no município de Sinop/MT

E-mail: denibaixinha@gmail.com

Iranilda Alves Nogueira Gomes

Mestranda em Tecnologia Emergentes na Educação – Must University

Professora no município de Sinop/MT

E-mail: iranilda_gomes@icloud.com

Zilma Marinho de Lima

Doutoranda em Ciências da Educação – FICS

Professor na Prefeitura do Recife/PE

Diretora na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE

E-mail: zilma-marinho@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma as tecnologias assistivas contribuíram para a promoção da inclusão e da acessibilidade educacional no contexto brasileiro. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica sistemática integrativa, com abordagem qualitativa, utilizando como base de dados o Google Acadêmico. Foram adotados critérios de inclusão como artigos revisados por pares, publicados entre 2021 e 2025, com foco em tecnologias assistivas aplicadas à educação. Os resultados apontaram que, apesar dos avanços normativos e conceituais, ainda persistem barreiras relacionadas à formação docente, à infraestrutura das escolas e à compreensão limitada do conceito de acessibilidade. A articulação entre tecnologias assistivas e o Desenho Universal para Aprendizagem foi destacada como possibilidade concreta para superar tais entraves. Concluiu-se que o uso das tecnologias assistivas deve ser integrado a uma proposta pedagógica inclusiva, sustentada por políticas públicas eficazes e formação docente contínua, visando garantir a equidade no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologias assistivas. Inclusão escolar. Acessibilidade. Educação. Prática pedagógica.

ABSTRACT

This study aimed to analyze how assistive technologies contributed to the promotion of inclusion and educational accessibility in the Brazilian context. The research was conducted through a systematic integrative literature review, with a qualitative approach, using Google Scholar as the database. Inclusion criteria included peer-reviewed articles published between 2021 and 2025, focusing on assistive technologies applied to education. The results indicated that, despite normative and conceptual advances, barriers still remain regarding teacher training, school infrastructure, and the limited understanding of accessibility. The integration between assistive technologies and Universal Design for Learning was highlighted as a concrete possibility to overcome these obstacles. It was concluded that the use of assistive technologies must be integrated into an inclusive pedagogical proposal, supported by effective public policies and continuous teacher training, aiming to ensure equity in the teaching and learning process.

Keywords: Assistive technologies. School inclusion. Accessibility. Education. Pedagogical practice.

INTRODUÇÃO

A inclusão educacional tem sido objeto de intensas reflexões nas últimas décadas, sobretudo após o avanço das políticas públicas voltadas ao reconhecimento da diversidade no ambiente escolar. Segundo Ferreira *et al.* (2024), a construção de uma escola acessível requer não apenas mudanças estruturais, mas também transformações profundas nas práticas pedagógicas. Em convergência com Gonçalves *et al.* (2025), a presença de estudantes com deficiência nas salas de aula

regulares demanda recursos que garantam equidade e participação efetiva no processo de aprendizagem.

Nesse contexto, as tecnologias assistivas emergem como instrumentos estratégicos para viabilizar a acessibilidade e favorecer a aprendizagem dos sujeitos com necessidades educacionais específicas. Como apontam Santos *et al.* (2024), esses recursos abrangem desde equipamentos de baixa complexidade até softwares avançados que possibilitam a comunicação, a mobilidade e o acesso ao conteúdo escolar. Sobre o ponto de vista de Duarte (2024), sua utilização efetiva está diretamente relacionada ao compromisso pedagógico da escola com a inclusão.

A literatura também evidencia que o uso das tecnologias assistivas não deve ser limitado a estudantes com deficiência física, mas estendido a qualquer aluno que apresente barreiras para o acesso e permanência escolar. Conforme Da Silva (2024), compreender acessibilidade em uma perspectiva ampla é condição fundamental para que essas tecnologias não sejam vistas como soluções paliativas, mas como componentes estruturantes da educação inclusiva. Em convergência com Busatta e Cerutti (2023), esse entendimento exige formação docente adequada e políticas públicas articuladas.

Considerando a complexidade do tema, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar de que forma as tecnologias assistivas contribuem para a promoção da inclusão e da acessibilidade educacional no contexto brasileiro. Como objetivos específicos, buscou-se: identificar os principais tipos de tecnologias assistivas aplicadas ao ambiente escolar; compreender a percepção dos docentes sobre sua aplicabilidade; e mapear os desafios e perspectivas relacionadas ao seu uso na prática pedagógica.

A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica sistemática integrativa, com abordagem qualitativa, conforme orientações de Botelho, Cunha e Macedo (2011). A seleção dos estudos foi realizada exclusivamente no Google Acadêmico, considerando como critérios de inclusão: artigos revisados por pares, publicados entre 2021 e 2025, com foco em tecnologias assistivas e educação. A análise dos dados consistiu em interpretação crítica dos conteúdos selecionados, organizados em categorias temáticas.

Com base na amostra composta por dez estudos, foi possível construir uma análise abrangente sobre as potencialidades e limitações das tecnologias assistivas no cotidiano escolar. Os dados revelaram que, embora haja avanços significativos,

ainda existem inúmeros entraves estruturais, pedagógicos e culturais que dificultam a plena efetivação da inclusão por meio dessas tecnologias. Em consonância com Ricardo *et al.* (2024), esse cenário aponta para a necessidade de mudanças sistêmicas na formação docente e na gestão educacional.

Os estudos analisados destacaram a importância da articulação entre tecnologia assistiva e o Desenho Universal para Aprendizagem como estratégia para romper barreiras didáticas e ampliar o acesso ao conhecimento. Em convergência com Costa (2022), a adoção de recursos flexíveis e adaptáveis contribui para a construção de práticas pedagógicas que reconhecem a diversidade como princípio estruturante. Tais perspectivas indicam caminhos promissores para uma educação mais equitativa.

Portanto, ao abordar as tecnologias assistivas como eixo central de análise, este trabalho busca contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas e para o aprofundamento teórico acerca da acessibilidade educacional. As reflexões aqui desenvolvidas pretendem, ainda, provocar debates críticos sobre o papel da escola frente à diversidade e sobre a urgência de políticas públicas sustentáveis. A tecnologia, nesse sentido, deve ser compreendida como meio e não como fim, em um processo educativo comprometido com a justiça social.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO CONTEXTO BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Sobre o ponto de vista de Hogetop e Santarosa (2002), a história das Tecnologias Assistivas no Brasil está intrinsecamente ligada à evolução da Educação Especial, a qual passou a valorizar a singularidade do sujeito. Argumenta que a mediação digital permitiu novas formas de acesso ao conhecimento, especialmente para as pessoas com deficiência, marcando um ponto de inflexão nos paradigmas tradicionais.

Em convergência com Garcia e Galvão Filho (2012), Hogetop e Santarosa (2002) reforçam que o desenvolvimento das Tecnologias Assistivas no Brasil seguiu um movimento de resposta à exclusão histórica vivenciada por pessoas com deficiência. Como expõe o primeiro autor, a institucionalização das ajudas técnicas visou eliminar barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais.

De outro modo, Rodrigues e Alves (2014) argumentam que o surgimento da legislação voltada à inclusão foi essencial para consolidar o uso de tecnologias assistivas no espaço escolar. Em convergência com Pelosi (2008), destacam que a partir da década de 1990 o Brasil passou a integrar políticas públicas internacionais que pressionavam a efetivação de direitos inclusivos.

Segundo Galvao Filho (2009) e Garcia e Galvão Filho (2012), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabeleceu marcos legais e conceituais para o uso de tecnologias assistivas. Argumenta que esse cenário propiciou um movimento institucional voltado à formação de professores e à implementação de recursos acessíveis nas escolas públicas.

Como expõe o Brasil (2009), a criação de Centros de Apoio à Inclusão e Salas de Recursos Multifuncionais representou um avanço na estruturação das práticas inclusivas. Em convergência com Hogetop e Santarosa (2002), essas ações contribuíram para a difusão de softwares e dispositivos de acessibilidade.

Em divergência de abordagens anteriores centradas no assistencialismo, Pelosi (2008) destaca que a tecnologia assistiva passou a ser compreendida como instrumento de empoderamento e autonomia. Sobre o ponto de vista de Rodrigues e Alves (2014), o foco desloca-se para a promoção da equidade educacional e do direito à aprendizagem.

De acordo com Garcia e Galvão Filho (2012) e Galvão Filho (2009), o avanço das TICs proporcionou novas possibilidades de participação no espaço escolar. Argumenta que, por meio de adaptações tecnológicas, os alunos puderam interagir com os conteúdos escolares, promovendo aprendizagens significativas e personalizadas.

Hogetop e Santarosa (2002) ressaltam que, ao longo do tempo, a concepção de deficiência passou a ser vista a partir da interação entre o sujeito e o ambiente. Em convergência com Pelosi (2008), isso reforçou a importância de repensar as práticas pedagógicas, incorporando dispositivos que viabilizem o protagonismo do estudante. Como expõe o Brasil (2009), os investimentos federais em acessibilidade tecnológica cresceram com a consolidação do paradigma da inclusão. Em convergência com Garcia e Galvão Filho (2012), foram implementadas formações docentes específicas, promovendo o uso pedagógico de tecnologias assistivas no cotidiano escolar.

Rodrigues e Alves (2014) argumentam que a criação de políticas de financiamento, como o Plano de Desenvolvimento da Educação, impulsionou a

aquisição de equipamentos assistivos. Sobre o ponto de vista de Pelosi (2008), esse processo foi crucial para democratizar o acesso de estudantes com deficiência às escolas regulares.

De outro modo, Hogetop e Santarosa (2002) apontam que a ausência de uma cultura digital inclusiva ainda limita a efetivação das práticas assistivas. Em convergência com Rodrigues e Alves (2014), a formação inicial deficiente de professores permanece como um dos principais entraves para a consolidação da acessibilidade pedagógica.

Antagonicamente à expectativa de que a simples presença de recursos resolva as desigualdades, Pelosi (2008) enfatiza a necessidade de articulação intersetorial entre saúde, educação e tecnologia. Como expõe Garcia e Galvão Filho (2012), é imprescindível o compromisso político e pedagógico com uma inclusão real, que ultrapasse a barreira simbólica da matrícula.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracterizou-se como uma revisão bibliográfica sistemática integrativa, com abordagem qualitativa, tendo como fonte exclusiva o Google Acadêmico. De acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011), esse tipo de revisão permitiu a síntese e a análise crítica de estudos publicados, favorecendo a construção de novos referenciais teóricos sobre o tema investigado. A estratégia adotada viabilizou a identificação de contribuições relevantes acerca do uso das tecnologias assistivas no contexto educacional brasileiro.

Quadro 1 – Etapas da Revisão Sistemática Integrativa

Fase da Pesquisa	Descrição
1. Identificação do problema	Definição clara da pergunta de pesquisa e dos objetivos da revisão.
2. Estabelecimento de critérios	Determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos.
3. Seleção das publicações	Busca sistematizada nas bases com aplicação dos critérios definidos.
4. Extração dos dados	Coleta das informações relevantes dos estudos selecionados.
5. Avaliação crítica dos estudos	Análise metodológica e teórica das evidências extraídas.
6. Síntese dos resultados	Organização, categorização e apresentação das principais contribuições identificadas.

Fonte: Elaborada pelos autores.

O percurso metodológico da revisão seguiu seis etapas, conforme o Quadro 01, recomendadas pelos autores: formulação do problema de pesquisa, definição dos critérios de inclusão e exclusão, extração das informações, avaliação crítica dos estudos selecionados, interpretação dos resultados e apresentação da síntese do conhecimento. Essa estruturação rigorosa, segundo os autores, assegurou maior confiabilidade aos achados e proporcionou uma visão ampla e sistematizada do campo investigado, respeitando a complexidade inerente às abordagens qualitativas.

Foram utilizados descritores combinados, como tecnologia assistiva, acessibilidade educacional e inclusão escolar, com o objetivo de localizar produções acadêmicas que abordassem a temática no cenário brasileiro. As informações extraídas dos estudos foram organizadas em quadros analíticos, conforme orientações de Botelho, Cunha e Macedo (2011), permitindo a categorização dos dados e a construção de uma análise interpretativa embasada teoricamente.

Para assegurar a qualidade e a relevância da produção científica selecionada, foram adotados critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, conforme quadro 02. Inicialmente, foram considerados apenas artigos revisados por pares, publicados entre os anos de 2021 e 2025, com acesso gratuito por meio da plataforma Google Acadêmico.

A leitura dos títulos e resumos permitiu eliminar os estudos que não abordavam diretamente o uso de tecnologias assistivas no contexto educacional brasileiro. Também foram excluídos trabalhos duplicados, produções que se restringiam ao campo clínico e textos opinativos ou de divulgação científica, sem embasamento metodológico claro.

Quadro 2 – Critérios de Seleção e Eliminação de Estudos

Tipo de Critério	Critério Aplicado
Inclusão	Artigos revisados por pares
Inclusão	Publicações entre 2021 e 2025
Inclusão	Textos com foco em tecnologias assistivas na educação
Inclusão	Disponíveis gratuitamente no Google Acadêmico
Exclusão	Trabalhos repetidos em diferentes repositórios
Exclusão	Estudos com foco exclusivo na área clínica ou médica
Exclusão	Artigos de opinião, resenhas ou materiais sem metodologia definida
Exclusão	Estudos que não apresentavam relação direta com o objetivo da pesquisa

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados estudos que apresentavam aderência temática, rigor metodológico e atualidade. Essas produções constituem o corpus da análise da presente pesquisa e subsidiam a discussão teórica sobre o papel das tecnologias assistivas no processo de inclusão educacional. A amostra foi considerada suficiente para sustentar as interpretações qualitativas e garantir a diversidade de perspectivas acadêmicas relevantes. Dessa forma, os dados obtidos contribuem para uma compreensão mais aprofundada do fenômeno investigado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados

O debate acerca da inclusão educacional por meio de tecnologias assistivas tem sido ampliado por diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Sobre o ponto de vista de Santos *et al.* (2024), a tecnologia assistiva representa um avanço significativo na promoção da autonomia e da participação dos estudantes com deficiência. Em convergência com Gonçalves *et al.* (2025), destaca-se que essas ferramentas atuam como mediadoras pedagógicas que ampliam as possibilidades de acesso ao currículo e à aprendizagem.

Argumenta-se que a eficácia dessas tecnologias depende fortemente da formação continuada dos docentes (Correa; Moro; Valentini, 2021), uma vez que sua aplicabilidade exige competência técnica e sensibilidade pedagógica. Como expõe Ferreira *et al.* (2024), a presença de uma equipe multidisciplinar e o envolvimento das famílias são fatores essenciais para a implementação eficiente desses recursos. De outro modo, Costa (2022) alerta para a necessidade de políticas públicas que viabilizem financeiramente a aquisição e manutenção desses dispositivos nas escolas.

Em consonância com Ricardo *et al.* (2024), a articulação entre Tecnologia Assistiva (TA) e o Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) potencializa estratégias inclusivas que beneficiam não apenas estudantes com deficiência, mas todo o corpo discente. Em convergência com Duarte (2024), essa abordagem promove ambientes educacionais mais acessíveis, flexíveis e responsivos às diferentes necessidades dos alunos.

Antagonicamente, ainda existem entraves significativos à consolidação das práticas inclusivas mediadas por tecnologia (Correa; Moro; Valentini, 2021). Gonçalves *et al.* (2025) indicam que a ausência de infraestrutura adequada é um dos maiores desafios enfrentados pelas instituições públicas. De outro modo, Busatta e Cerutti (2023) argumentam que o despreparo docente para lidar com essas inovações compromete a efetividade das ações voltadas à inclusão.

No campo da prática educacional, Da Silva (2024) aponta que muitos docentes ainda compreendem a tecnologia assistiva como um recurso exclusivo para estudantes com deficiência física, negligenciando sua aplicabilidade em outros tipos de necessidades. Em convergência com Santos *et al.* (2024), essa visão limitada revela a urgência de uma reconfiguração epistemológica no que tange ao conceito de acessibilidade educacional.

Duarte (2024) e Correa; Moro; Valentini, (2021), reforçam que a inclusão não se restringe à presença física do aluno em sala de aula, mas à garantia de sua participação ativa e significativa nos processos de aprendizagem. Em convergência com Ferreira *et al.* (2024), o Atendimento Educacional Especializado (AEE), ao integrar recursos de tecnologia assistiva, torna-se um componente essencial da inclusão escolar efetiva (Silva, 2022).

A literatura também evidencia a necessidade de adaptar os materiais pedagógicos às especificidades de cada aluno. Em consonância com Costa (2022) e Silva (2022), a personalização do ensino, mediada por tecnologia, favorece a construção de conhecimentos de forma equitativa. Argumenta-se, portanto, que a tecnologia deve ser compreendida como parte de um ecossistema educativo mais amplo e não como um fim em si mesma (Gonçalves *et al.*, 2025).

Ricardo *et al.* (2024) destacam que o uso de tecnologias assistivas articuladas ao DUA favorece o rompimento de barreiras didáticas, pois consideram a diversidade humana como ponto de partida e não como obstáculo. Em convergência com Busatta e Cerutti (2023), os autores ressaltam a importância da intencionalidade pedagógica na escolha e aplicação dos recursos assistivos.

As pesquisas apontam que os benefícios da tecnologia assistiva se estendem além da acessibilidade, promovendo o engajamento e a permanência escolar de alunos com deficiência. Argumenta-se que, para que esses impactos sejam amplamente observados, é necessário o fortalecimento das políticas educacionais inclusivas (Santos *et al.*, 2024; Ferreira *et al.*, 2024). Em síntese, a tecnologia assistiva

constitui-se como ferramenta estratégica para a efetivação do direito à educação para todos.

Apesar dos avanços significativos no campo da tecnologia assistiva, diversos desafios persistem no processo de efetivação da inclusão educacional. Sobre o ponto de vista de Gonçalves *et al.* (2025), a escassez de recursos tecnológicos nas escolas públicas ainda representa um entrave substancial. Em convergência com Costa (2022), destaca-se que a ausência de planejamento orçamentário e de suporte técnico contínuo dificulta a integração sistemática desses dispositivos no cotidiano escolar.

Outro desafio recorrente diz respeito à formação inicial e continuada dos professores. Argumenta-se que muitos docentes ainda não se sentem preparados para utilizar ferramentas de tecnologia assistiva de forma pedagógica e significativa (Duarte, 2024; Da Silva, 2024). Em convergência com Santos *et al.* (2024), a literatura aponta que a insegurança docente e a sobrecarga de trabalho comprometem o uso efetivo das tecnologias, mesmo quando os recursos estão disponíveis.

Entretanto, diversas possibilidades têm sido sinalizadas como caminhos viáveis para a superação dessas barreiras. Em consonância com Ferreira *et al.* (2024), o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado, aliado ao uso estratégico das tecnologias assistivas, amplia as oportunidades de aprendizagem e participação dos estudantes. De outro modo, Ricardo *et al.* (2024) afirmam que o investimento em formação docente continuada, com foco em metodologias inclusivas, constitui-se como medida essencial para a transformação da prática pedagógica.

Quadro 3 – Desafios, Possibilidades e Perspectivas Futuras das Tecnologias Assistivas na Educação

Categoria	Aspectos Relevantes
Desafios	Falta de infraestrutura; formação docente insuficiente; ausência de políticas contínuas
Possibilidades	Fortalecimento do AEE; formação docente continuada; desenvolvimento de materiais acessíveis
Perspectivas Futuras	Integração com o DUA; articulação intersetorial; inovação pedagógica inclusiva

Fonte: Elaborada pelos autores.

As perspectivas futuras indicam uma tendência crescente de articulação entre o Desenho Universal para Aprendizagem e as tecnologias assistivas. Em convergência com Busatta e Cerutti (2023), esse alinhamento pode potencializar o desenvolvimento de recursos adaptáveis e personalizados, que considerem a diversidade como elemento estruturante do processo educacional. De acordo com

Duarte (2024), a produção colaborativa de materiais acessíveis tende a ser um dos pilares da inclusão nos próximos anos, conforme quadro 03.

Do ponto de vista da política pública, é necessário um redesenho institucional que assegure financiamento adequado, políticas de acompanhamento e monitoramento da aplicação das tecnologias assistivas (Costa, 2022; Gonçalves *et al.*, 2025). Como expõe Ferreira *et al.* (2024), a articulação intersetorial entre educação, saúde e tecnologia será fundamental para garantir sustentabilidade e efetividade às ações inclusivas mediadas por tecnologia.

Por fim, observa-se que o avanço das tecnologias digitais, aliado ao compromisso ético e político da escola com a inclusão, pode transformar o cenário atual. Argumenta-se que, embora os desafios sejam inúmeros, há um campo promissor de inovações pedagógicas e institucionais voltadas à garantia do direito à educação para todos (Santos *et al.*, 2024; Ricardo *et al.*, 2024). A construção de uma cultura inclusiva, sustentada por práticas acessíveis e tecnologias assistivas, configura-se como uma exigência inadiável da contemporaneidade.

Discussão

Os dados analisados permitem afirmar que os objetivos da pesquisa foram amplamente contemplados, embora ainda existam lacunas importantes na efetivação da inclusão escolar mediada por tecnologias assistivas. Como expõe Ferreira *et al.* (2024), o avanço conceitual sobre acessibilidade educacional tem permitido a diversificação dos recursos utilizados nas escolas. Em convergência com Gonçalves *et al.* (2025), a expansão das práticas inclusivas não tem ocorrido de forma equitativa em todo o território nacional.

Sobre o ponto de vista de Santos *et al.* (2024), a identificação das principais dificuldades estruturais e pedagógicas foi fundamental para entender os limites da implementação dessas tecnologias. Em convergência com Duarte (2024), constata-se que a ausência de infraestrutura, aliada à formação deficiente dos docentes, ainda restringe o potencial dos recursos assistivos. Essas constatações evidenciam que parte dos objetivos específicos foi alcançada parcialmente.

Em relação às possibilidades de uso das tecnologias assistivas, os estudos analisados revelaram um cenário promissor, especialmente quando essas ferramentas são utilizadas com intencionalidade pedagógica. Ricardo *et al.* (2024)

destacam que os benefícios são perceptíveis quando há formação continuada e apoio institucional. Em consonância com Costa (2022), o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado tem sido decisivo para consolidar práticas inclusivas nas escolas.

O quadro resume os principais achados da pesquisa em cordo com os objetivos propostos para este estudo, uma relação direta entre educação e inclusão educacional.

Quadro 3 – Principais Achados e Relação com os Objetivos da Pesquisa

Objetivos da Pesquisa	Principais Achados
Analisar a contribuição das tecnologias assistivas para a inclusão escolar	As TAs ampliam o acesso ao currículo, promovem autonomia e participação dos estudantes (Ferreira <i>et al.</i> , 2024; Gonçalves <i>et al.</i> , 2025)
Identificar os principais desafios na implementação dessas tecnologias	Ausência de infraestrutura, formação docente insuficiente e compreensão limitada de acessibilidade (Duarte, 2024; Da Silva, 2024)
Mapear possibilidades e perspectivas futuras para a prática inclusiva com TAs	Integração com o DUA, fortalecimento do AEE e necessidade de políticas públicas sustentáveis (Ricardo <i>et al.</i> , 2024; Costa, 2022)

Fonte: Elaborada pelos autores.

De outro modo, os achados também demonstram que os conceitos de acessibilidade e inclusão ainda são compreendidos de maneira restrita por muitos profissionais da educação. Da Silva (2024) aponta que há uma tendência a associar a tecnologia assistiva apenas a alunos com deficiência física, o que limita a amplitude de sua aplicação. Em convergência com Busatta e Cerutti (2023), essa visão estreita compromete a efetividade das políticas de inclusão.

No que tange às perspectivas futuras, os estudos apontam para a necessidade de articulação entre as tecnologias assistivas e o Desenho Universal para Aprendizagem, como defendem Ferreira *et al.* (2024) e Gonçalves *et al.* (2025). A incorporação dessa abordagem pode ampliar o alcance das estratégias inclusivas e fortalecer a cultura da acessibilidade. Argumenta-se que esse alinhamento poderá atender de forma mais equitativa às diversidades presentes no contexto educacional.

Por fim, observa-se que os objetivos gerais da pesquisa foram atingidos, especialmente ao evidenciar como as tecnologias assistivas contribuem para a inclusão escolar. No entanto, a análise crítica dos estudos reforça que tais contribuições estão condicionadas à superação de desafios estruturais e à reconfiguração das práticas pedagógicas (Santos *et al.*, 2024; Duarte, 2024). Torna-

se indispensável um compromisso institucional com a formação docente e com o financiamento adequado das políticas inclusivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados evidenciam que as tecnologias assistivas representam um recurso estratégico na promoção da inclusão e da acessibilidade educacional. Ao ampliar as possibilidades de participação dos estudantes com deficiência, tais ferramentas desafiam a escola a adotar uma postura mais equitativa e responsiva à diversidade. No entanto, os benefícios dessas tecnologias só são plenamente alcançados quando articuladas a práticas pedagógicas intencionais e sustentadas por formação docente continuada.

Apesar dos avanços normativos e conceituais, ainda há um longo percurso a ser trilhado em termos de implementação efetiva das políticas de inclusão mediadas por tecnologia. A carência de infraestrutura, a ausência de investimento público contínuo e a limitação da formação inicial dos professores são obstáculos recorrentes. A superação dessas barreiras exige o comprometimento conjunto de gestores, docentes e instâncias governamentais.

Sugere-se, portanto, a ampliação de programas de formação docente voltados ao uso pedagógico das tecnologias assistivas, bem como o fortalecimento de políticas públicas que garantam recursos materiais e humanos às escolas. A integração entre o Desenho Universal para Aprendizagem e a tecnologia assistiva deve ser incentivada como estratégia de democratização do acesso ao conhecimento. Além disso, é essencial promover campanhas educativas que ampliem a compreensão crítica sobre acessibilidade e inclusão.

Conclui-se que o uso de tecnologias assistivas não deve ser compreendido como um fim, mas como um meio de garantir o direito à educação de qualidade para todos. A consolidação de práticas inclusivas requer não apenas recursos técnicos, mas uma mudança cultural nas concepções sobre ensino, aprendizagem e diversidade. A escola contemporânea é desafiada a tornar-se, de fato, um espaço de equidade, acessibilidade e cidadania plena.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. de A.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, [S. l.], v. 5, n. 11, p. 121–136, 2011. DOI: 10.21171/ges.v5i11.1220. Disponível em: <https://ges.face.ufmg.br/index.php/gestaoesociedade/article/view/1220>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas. **Tecnologia Assistiva**. Brasília: SEDH, 2009.

BUSATTA, C. A.; CERUTTI, E. O cenário atual da educação inclusiva: reflexões sobre a intersecção junto às tecnologias assistivas na educação regular. **Vivências**, [S. l.], v. 19, n. 39, p. 113–130, 2023. DOI: 10.31512/vivencias.v19i39.905. Disponível em: <http://revistas.uri.br/index.php/vivencias/article/view/905>. Acesso em: 20 jun. 2025.

CORREA, Y.; MORO, T. B.; VALENTINI, C. B. Tecnologia assistiva na educação inclusiva. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 16, n. esp.4, p. 2963–2970, 2021. DOI: 10.21723/riaee.v16iesp.4.16060. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/16060>. Acesso em: 20 jun. 2025.

COSTA, J. D. **Tecnologias assistivas na educação básica**: um estudo de caso a partir de e. e. adolfo bezerra de menezes em araguaína-to.. 2022. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2022.

DA SILVA, C. A. Tecnologias assistivas para alunos com necessidades especiais. **Revista Internacional de Estudos Científicos**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–12, 2024. DOI: 10.61571/riec.v2i2.152. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/riec/article/view/152>. Acesso em: 20 jun. 2025.

DUARTE, L. de J. A. Educação e acessibilidade: uma breve reflexão sobre tecnologia assistiva. **Revista Acadêmica Online**, v. 10, n. 49, p. e1248-e1248, 2024.

FERREIRA, J. M.; MELO JÚNIOR, H. G.; NASCIMENTO, C. M. do; FREITAS, F. C. C. de; PANTOJA, W. R.; PEREIRA, S. M. F. Tecnologia assistiva na educação especial: uma abordagem do atendimento educacional especializado. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 4, p. e4055, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N4-160. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4055>. Acesso em: 20 jun. 2025.

GALVÃO FILHO, T. A. A Tecnologia Assistiva: de que se trata? In: MACHADO, G. J. C.; SOBRAL, M. N. (Orgs.). **Conexões: educação, comunicação, inclusão e interculturalidade**. 1 ed. Porto Alegre: Redes Editora, p. 207-235, 2009.

GARCIA, Jesus Carlos Delgado; GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Pesquisa nacional de tecnologia assistiva. **São Paulo: ITS Brasil/MCTI-Secis**, v. 68, 2012.

GONÇALVES, J. J. da S.; DOS SANTOS, R. A.; SILVA, J. de A.; ALVES, R. M. Soares.; DOS SANTOS FILHO, A. P. A tecnologia assistiva como ferramenta de inclusão escolar. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 22774–22789, 2025.

DOI: [10.56238/arev7n5-113](https://doi.org/10.56238/arev7n5-113). Disponível

em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/4925>. Acesso em: 20 jun. 2025.

HOGETOP, L.; SANTAROSA, L. M. C. Tecnologias assistivas: viabilizando a acessibilidade ao potencial individual. **Informática na educação: teoria & prática. Porto Alegre. Vol. 5, n. 2 (nov. 2002), p. 103-117**, 2002.

PELOSI, M. B. **Inclusão e tecnologia assistiva**. 2008. 305 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

RICARDO, D. C.; SAÇO, L. F.; RESENDE, T. F. D.; GLANZMANN, J. H.; FERREIRA, E. L. Tecnologia assistiva e desenho universal para aprendizagem: caminhos em busca da acessibilidade e inclusão educacional no século XXI. **Anais CIET:Horizonte**, São Carlos-SP, v. 6, n. 1, 2024. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/281>. Acesso em: 20 jun. 2025.

RODRIGUES, P. R.; ALVES, L. R. G. Tecnologia assistiva – uma revisão do tema. **HOLOS**, [S. l.], v. 6, p. 170–180, 2014. DOI: 10.15628/holos.2013.1595. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1595>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SANTOS, S. M. A. V.; ESPOLADOR, D. F.; CARVALHO, J. dos S. de; VIANA, S. C.; SANTOS, U. C.; NASCIMENTO, W. B. A inclusão escolar e o uso de tecnologias assistivas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 6028–6044, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.17157. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17157>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SILVA, F. B. da. **A inclusão educacional de alunos com deficiência visual: contribuições das tecnologias assistivas para o processo de escolarização**. 2022. 114 f. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Educação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR.